

**ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
(1875–1910)***

21-го квітня 1875 року відбулося височайше затвердження Статуту Історико-філологічного інституту кн. Безбородька в Ніжині, а 14-го вересня того самого року було урочисте відкриття цього вищого навчального закладу, що прийшов на зміну цілій низці розташованих з початку XIX ст. у тих самих стінах навчальних закладів імені кн. Безбородька: з 1820–32 р. тут була “Гімназія вищих наук”, яку увіковічнив великий Гоголь (1821–28) і з якої вийшли такі видатні вихованці, як професор і ректор Петербурзького університету П. Редкін (1-й вип. 1826 р.); діяч селянської реформи і член редакційної комісії В. Тарновський (1-й вип. 1826 р.); письменник і перекладач В. Любич-Романович (1-й вип.); відомий письменник Н. Кукольник (4-й вип. 1829 р.); неординарний дипломат К. Базілі (4-й вип.); друзі Гоголя М. Висоцький (1-й вип.), О. Данилевський (3-й вип.) та М. Прокопович (4-й вип.); талановитий поет Є. Гребінка (6-й вип. 1831 р.) і низка інших діячів, що уславились на ниві науки, літератури, державної і суспільної діяльності і є предметом справедливої гордості своєї “alma mater”¹.

З 1832–40 р. на зміну гімназії вищих наук прийшов фізико-математичний лицей, історик якого І. Сребницький слушно зауважує: “і в цьому, що, очевидно, безслідно пройшов для історії руської освіти періоді (1832–40) життя Ніжинського вищого навчального закладу кн. Безбородька, над цим закладом

* Публікується за виданням: *Журнал Министерства народного просвещения, новая серия, № 1 (1912).*

¹ Див.: *Лицей князя Безбородко, изд. граф Г. А. Кушелев-Безбородко, Санкт-Петербург, 1859 та Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко, изд. 2-ое, исправленное и дополн., Санкт-Петербург, 1881.*

не зовсім збідніла та вишня благодать, яка в перший період пов'язала з його іменем стільки славетних і навіть великих імен у руській історії. Вихованці фізико-математичного ліцею П. Собко (вип. 1835; професор інститутів шляхів сполучення і гірничих інженерів), Д. Журавський (будівничий відомого Петропавлівського шпица і директор департаменту залізниці; вип. 1838 р.) і М. Міклуха могли б бути прикрасою будь-якого навчального закладу”².

З 24-го квітня 1840 р., коли був виданий височайший наказ про перетворення Фізико-математичного ліцею кн. Безбородька, і до 1875 р., ми знаходимо в Ніжині Юридичний ліцей, що за час свого існування випустив 838 юристів, серед яких було і є багато осіб, що здобули собі значну популярність, як і вихованці Гімназії вищих наук, у сфері державної, громадської, наукової і літературної діяльності; назвемо хоча б відомого перекладача і поета М. Гербеля (вип. 21-й, 1847 р.), проф. І. Лашнюкова (1847 р.), губернатора М. Гессе (1849), проф. Ф. Леонтовича (1855 р.), видатного українського поета Л. Глібова (1855 р.) і т. д.

Зі всього сказаного видно, що Історико-філологічний інститут кн. Безбородька, що прийшов на зміну своїм попередникам, успадкував світлі традиції, і перед ним стояло не тільки високе завдання “готувати вчителів давніх мов, російської мови і словесності й історії для середніх навчальних закладів” (§ 2 Статуту), але й продовжувати успадковані традиції, випускаючи вихованців, достойних своїх співучнів по Гімназії вищих наук, Математичному і Юридичному ліцеях.

Вдалим вибір першого директора Інституту, а саме проф. М. Лавровського³, що вклав всю душу в молодий вищий навчальний заклад і гімназію при ньому, забезпечив на перших по-

² *Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко*, с. 116.

³ Див. його працю “Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине” (1820–32), К., 1879; його промови, звіти Інституту за його директорства, його монографії в “Известиях Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине”, т. I–VIII (1877–84); некролог М. Лавровського написав А. Добіаш: *Известия Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине* (далі – *Известия НИФИ*), т. XVIII (1900): 1–48.

рах існування Інституту належне виконання останнім своїх завдань; варто переглянути протоколи Конференції, звіти по Інституту і гімназії, перші томи “Известий” Інституту часів Лавровського, варто послухати відгуки колишніх сослуживців першого директора Інституту про організаційні і адміністративні здібності М. Лавровського, про його прихильно-дружні відносини з професорами та вчителями, варто врешті прислухатись до свідчень перших вихованців Ніжинського інституту про дружню працю директора, професорів, викладачів і студентів у справі підготовки останніх до їх високої і відповідальної ролі, щоби належно оцінити першого директора Історико-філологічного інституту кн. Безбородька. Підбирав він собі у співробітники, поруч з поважними і відомими в науці ученими, як, наприклад, М. Арістов, А. Буділович, Р. Фохт та ін.⁴, також і молодих, які інколи не мали ступенів і звань, що вимагалось § 19 “Статуту”, але перспективних, працелюбних і здібних людей: так, наприклад, на катедру грецької словесності був запрошений П. Нікітін, що тоді ще не мав магістерського ступеня, але який у подальшому не лише став видатним у своїй сфері вченим, а й великим адміністратором; до отримання магістерського ступеня зайняли катедри філософії, слов’янської філології і всесвітньої історії в Інституті такі видатні в подальшому вчені, як М. Грот, Р. Брандт і Г. Зенгер, з яких останній згодом став, між іншим, і попечителем навчального округу і міністром народної освіти⁵.

Безсумнівно, науковий авторитет, ентузіазм щодо своєї справи і адміністративний такт директора робили для молодих і талановитих співробітників М. Лавровського із Ніжинського інституту колиску їхньої майбутньої наукової і адміністративної слави. Спільними зусиллями директора і професорів наукове викладання в Інституті було поставлене одразу на потріб-

⁴ Див.: *Историко-филологический институт кн. Безбородко. Преподаватели и воспитанники*, Нежин, 1900.

⁵ Біографії і перелік друкованих праць згаданих колишніх ніжинських професорів див.: *Историко-филологический институт кн. Безбородко в Нежине 1875–1900...*

ний рівень; увага до бібліотеки та інших науково-допоміжних установ Інституту, енергійна науково-видавнича діяльність Інституту, повага до традицій попередніх навчальних закладів кн. Безбородька і вміння належним чином шанувати великих вихованців Ніжина, як, наприклад, Гоголя в 1881 р.⁶, врешті влаштування щорічних урочистих актів Інституту і гімназії та активні контакти цих навчальних закладів з містом – все це, разом узятє, робило з Ніжинського історико-філологічного інституту на перших порах його існування дійсно корисний і вартий своїх поважних попередників вищий навчальний заклад. Але при цих світлих сторонах у житті і діяльності Ніжинського інституту в перші роки його існування одразу давалися взнаки і негативні сторони розташування Інституту в глухому і малокультурному провінційному місті⁷, і суттєві вади його Статуту. Що стосується першої з відмічених негативних сторін, то не кажучи вже про суто зовнішні незручності життя в Ніжині через непролазну багнюку у ньому в 70-х роках*, через відсутність елементарних гігієнічних умов і непридатності для культурного мешканця квартир тощо, особливо сильно давалось взнаки відсутність у місті серйозних інтелектуальних запитів, дріб'язковість і меркантильність інтересів, відсутність нормальних естетичних розваг тощо. За таких умов, становище діячів науки, що потрапили в Ніжин, ставало досить сумним: колег зі спеціальності мало; поділитись сумнівами, непорозуміннями у своїй науковій сфері майже немає з ким; поза стінами Інституту, в якому також, за винятком бібліотеки, доводиться більше давати, ніж отримувати, немає абсолютно жодних стимулів для наукового руху вперед; лише заняття в кабінеті, бібліотеці і аудиторіях не могли, звісно, сповнити все життя професорів, і зло провінційних закутків – карти та пиятика – згубно впливало на багатьох із професорів Інституту, так само, як раніше це спостерігалось у Гімназії вищих наук та Лицеях.

⁶ Див.: *Известия НИФИ*, т. VI (1881) і т. VII (1882).

⁷ Нариси про Ніжин див.: *Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко*, с. 11–26.

* XIX ст. – Д. Г.

Студентська молодь, не знаходячи за межами Інституту ані інтелектуальної, ані естетичної поживи, також, звісно, багато страждала від браку останньої, а надмірне панування класицизму над всіма іншими науками і невідповідні ні духу часу, ні віку студентів правила інтернату, одразу дали відчутти свою ненормальність; з часом, як побачимо, саме життя відмінило те, що виявилось зовсім нереальним наприкінці XIX і початку XX ст. у вищій, хоча б і спеціальній, і закритій школі, але на папері Статут 1875 року продовжує існувати і до цього часу разом з такими ж архаїчними, як і він, “Інструкцією для доповнення Статуту Історико-філологічного інституту кн. Безбородька в Ніжині” і “Правилами для студентів Інституту”⁸.

Однак, перший директор Інституту потурбувався про звільнення своїх сослуживців по Інституту від тих матеріальних незручностей, які створювало проживання в Ніжині: для професорів, викладачів і наставників інституту були виділені квартири у флігелях на інститутському дворі; наданням кафедр особам, що ще не мали на них формального права, але енергійним, здібним і таким, що оправдали, як виявилось у майбутньому, довіру, досягалось те, що кафедри не пустували і відносно молоді люди, що їх посідали, могли при достатньому матеріальному забезпеченні заповнювати пробіли ніжинського життя більш-менш частими поїздками у російські та закордонні культурні центри. Жваве спілкування членів колегії між собою у домашньому житті, при чому директор у плані зближення корпорації йшов попереду, також сприяло прикрасі непримітних боків життя ніжинських професорів. Проте не всі керівники навчальної і виховної справи в Інституті за 35 років його існування були схожими на першого директора Інституту; за відсутності ж любові до навчального закладу кн. Безбородька, за браком адміністративного і педагогічного такту дехто з наступників М. Лавровського не тільки не продовжували початої ним справи, але вели Інститут до внутрішнього і зовнішнього

⁸ Правила, навряд чи реальні для виконання і 30 років тому, знову були підтвержені без змін міністрами народної освіти в 1884 і 1909 рр.

розкладання: кращі наукові кадри залишали Інститут; рівень знань студентів та інтенсивність наукової і педагогічної праці студентів знижувались; число вступників і випускників падало до мінімуму. Одним словом, навчальний заклад ледве існував. У той же час, за віддаленості Ніжина від державного центру, при повільності відносин Інституту з міністерством і за недостатньою часто густо обізнаності в інститутських справах Київського навчального округу, якому підпорядкований Інститут⁹, часи його занепаду під керівництвом директорів, що не стояли на висоті свого покликання, тягнулись інколи довго. Престиж Інституту падав через це і в очах громадськості, і в очах міністерства. Безумовно, найкраще придатність чи непридатність керівника Історико-філологічного інституту в Ніжині для своєї високої, відповідальної і залежної від специфічних місцевих умов ролі могла б визначити професорська колегія Інституту; в свою чергу, обраний колегією на певний термін директор Інституту намагався б, з одного боку, за час своєї управління навчальним закладом вписати можливу найзмістовнішу сторінку в його історію і не уступити своїм попередникам і наступникам у принесеній закладу користі, а, з другого боку, утримувався б від незаконних дій, свавілля й упередження, усвідомлюючи, що при наступних нових виборах за все це доведеться відповідати перед високоосвіченими, неупередженими і такими, що переслідують інтереси науки і виховання, суддями.

Доки у вищих навчальних закладах Росії* не було виборних керівників, не являв собою такого, що вносить якусь дисгармонію, § 4 Статуту Інституту, за яким його директор є не виборним, а призначуваним.

З запровадженням в імперії виборного принципу при заміщенні посад керівників вищих навчальних закладів, в інтересах самої справи і для блага закладу необхідним є зрівняння Ніжинського історико-філологічного інституту у цьому плані з ін-

⁹ Пор. § 2 Статуту Петербурзького і § 3 Статуту Ніжинського історико-філологічного інституту.

* Тут і далі під "Росією" мається на увазі Російська імперія. – Д. Г.

шими вищими навчальними закладами Росії. Адже призначені директори Інституту, що приїхали збоку, не тільки, як правило, не знайомі ані з укладом Ніжинського взагалі і інститутського життя зокрема, ані з його темними і світлими сторонами, але часто являються в Ніжин з упереджено зневажливим ставленням до закладу, на чолі якого стоять, і починають проводити невдалі реформаторські експерименти, не зважаючи ні на традиції закладу, ні на той позитив, що могли б дати ці традиції для людини, що любить і знає навчальний заклад князя Безбородька.

Заміна директора призначуваного директором виборним, безсумнівно, позбавила б від тих вад, що притаманні теперішньому стану справи: члени вченої колегії не втратять можливості знову вибрати корисного для закладу керівника, в той час керівник, що ставиться без достатньої уваги і любові до навчального закладу, виявиться при нових виборах забалатованим; та і взагалі розглагольствувати про переваги виборного принципу і з точки зору унеможливлення чи в крайньому разі утруднення різного роду зловживань, і з точки зору розвитку шляхетного змагання між керівниками, обраними колегією, немає потреби, тим більше, що Ніжинський інститут зі своїм призначуванням директором на сьогодні представляє один із небагатьох винятків серед інших вищих навчальних закладів імперії.

Конференція, що складається з усіх ординарних і екстраординарних професорів Інституту під головуванням директора, інспектора і одного виборного члена колегії, завідує за Статутом навчальною, виховною і господарською частиною Інституту. До складу Конференції за 35-річне існування Інституту входило багато осіб, що добре відомі в науковому і науково-адміністративному світі; детальний перелік колишніх професорів і викладачів Інституту з біографічними про них відомостями та переліком їхніх праць, є в опублікованій з приводу 25-ліття Інституту в 1900 р. книжці: “Историко-филологический институт кн. Безбородко в Нежине. Преподаватели и воспитанники”.

Ненормальним видається нам виключення зі складу Конференції законоучителя і викладачів Інституту, які читають такі

ж обов'язкові для всіх курси, як і професори, і часто мають такий самий науковий ступінь, що й останні, себто магістри (доктори в Ніжині, природно, дуже рідкісні). Запрошення викладачів у Конференцію лише з дорадчим голосом і залишення ними після опитування засідання перетворюється лише в приниження для них; за не частой присутності викладачів на засіданнях Конференції вони часто бувають не в курсі навіть тих справ, що безпосередньо них стосуються, що, безсумнівно, негативно позначається на узгодженості та єдності дій всієї численної наукової колегії Інституту; таким чином, на нашу думку, в інтересах справи є зміна інститутського статуту у смислі *включення і викладачів до складу постійних членів Конференції*, при чому нам не уявляється жодних вагомих підстав на користь позбавлення викладачів вирішального голосу, позаяк за нормального стану справ не позбавлення викладачів голосу, а дар переконання у професорів і сила їх морального і наукового авторитету мають давати професору перевагу перед викладачем; адже в середній школі наглядчі і класні дами є повноправними членами педагогічних рад, і шкоди для справи від цього немає.

Якщо при заснуванні Інституту, коли інші вищі навчальні заклади імперії не мали виборних керівників, а Інститут кн. Безбородька мав такого талановитого адміністратора, як М. Лавровський, вище відмічені недоліки на сьогодні застарілого Статуту ще не дуже відчувались, то з часом Інститут став якимось забутим навчальним закладом, що стояв на межі між середньою і вищою школою, при тому позбавленим і того кращого, що має вища, і того кращого, що має середня школа.

Особливо ж невідповідною основному завданню Інституту, духу часу і потребам країни являється *наукова програма* Інституту і *обов'язковість перебування в інтернаті* для всіх його казеннокоштных вихованців. Не кажемо вже про образливу для культурної країни ХХ століття китайську стіну, що відгороджує православних і лютеранських вступників Інституту від католиків, що не допускаються в Інститут, та осіб нехристиянських віросповідань; католики, як відомо, мають право служити в серед-

ній школі, а для нехристиян є свої середні школи, готувати для яких кваліфікованих учителів було б не зайвим для Інституту.

Що стосується курсу наук, що входять у програму Ніжинського інституту, то з 1875 р. він майже не зазнав змін, у той час як курс середньої школи, вчителів для якої має готувати Інститут, зазнав, як відомо, суттєвих змін. Почнемо з того, що як в епоху розквіту класицизму, так і нині число годин, що відводяться класичній філології, не тільки на I і II загальноосвітніх курсах, але навіть на слов'яно-російському та історичному відділеннях III і IV курсів, непомірно велике порівняно з числом годин, присвячених, наприклад, російській словесності, руській історії і т. д.

В минулому, коли знання гімназистів з давніх мов були більш-менш прийнятними, велика кількість в Інституті лекцій, заліків, домашніх читань, письмових робіт тощо з латинської і грецької мови засвоювалась студентами без особливої шкоди заняттям зі словесності, історії, філософії тощо, але після ослаблення класицизму в середній школі залишення його в попередньому стані в Інституті являється несправедливістю і непереборною перепоною для успішності занять студентів з решти предметів; якщо ж взяти до уваги, що за останні роки число студентів на спеціальному класичному відділенні коливалось між 2–3 особами на курсі, а в минулому академічному році ні на III, ні на IV курсах Ніжинського інституту *не було жодного студента-класика*, то ненормальність перенасичення I і II курсів лекціями з класицизму і нав'язування словесникам та історикам III і IV курсів домашніх читань і заліків з давніх мов і обов'язкового відвідування 4 годин з латинського автора, 4 годин з грецького автора, окрім 2 з античної літератури і 2 годин класичних старожитностей, прямо-таки ріжуть очі. Не кажу вже про такі курйози, як написання студентами *extemporalia* з російської мови на давні мови, що давно відмінено в гімназіях. У результаті виходить, що, хоча в Інституті були і є дуже добрі, закохані в свою справу і здатні навчити професори-класики і хоча класичне відділення інститутської бібліотеки чудове, відразу студентів до

класицизму іде *crescendo* через застарілість вимог інститутської програми.

На початку керування Інститутом нинішнього його директора І. Іванова в 1907–1908 академічному році були розглянуті в Конференції і одностайно прийняті складені директором Інституту проекти про реорганізацію Інституту і гімназії при ньому¹⁰, але міністерство народної освіти 23-го березня 1908 р., за № 8559, відповіло таким чином: “беручи до уваги, що запропонована Конференцією Ніжинського інституту реформа, що потребує змін деяких статей чинного Статуту Інституту, може бути реалізована не інакше, як у законодавчому порядку, і *враховуючи наступний перегляд статутів всіх вищих навчальних закладів*, п. міністр народної освіти вважає передчасним внесення до Статуту часткових змін, запропонованих Конференцією”¹¹. Пройшло вже 3 роки з часу отримання вказаної міністерської резолюції, і все залишається по старому.

Хоча ми особисто погоджуємося не з усіма без винятку пунктами проектів, складених директором і прийнятих Конференцією, але в питанні про зміну кількості годин з класичної філології на I і II курсах визнаємо обґрунтованість вимог проекту, а саме: з *латинської* мови на I курсі – 3 години (замість 6), на II – 3 години (замість 5), з *грецької* мови на I курсі – 2 години (замість 5), на II курсі – 2 години (замість 5). Залишаючи збоку класичне відділення III і IV курсів, ми, згідно з проектом директора п. Іванова, визнали б доцільність відміни читання грецького автора на словесному та історичному відділеннях III і IV курсів і збереження на III і IV курсах словесного відділення по 2 лекції з латинського автора, якщо тільки за студентами-словесниками зберегти право викладання латинської мови в загально-освітніх гімназіях. Зайві, звісно, на словесному та історичному відділеннях старших курсів і домашні читання по класиках, і реферати з класицизму.

¹⁰ Див.: *Известия НИФИ*, т. XXIV (Нежин, 1909): 10–55.

¹¹ *Ibid.*, с. 55.

За недоцільного навантаження студентів усіх курсів і відділень заняттями з класицизму, дуже дивним виглядає відсутність у програмі навчального закладу, що спеціально готує педагогів, достатньої кількості годин з педагогіки, а саме педагогіка читається лише при 2 годинах сукупно для III і IV курсів¹². Зовсім відсутнє в Інституті читання лекцій з порівняльного мовознавства, з історії й теорії мистецтва, з політичної економії, що, знову ж таки, не може бути визнано нормальним. Особливо ж сумне становище в Інституті слов'яно-російського відділення. Почати хоча б з того, що це відділення має лише 2 професорів і 1 викладача, в той час як на історико-географічному відділенні 3 професори і 3 викладачі, а на класичному 4 професори і 2 викладачі.

Загальний курс з історії російської літератури має бути прочитаний на I і II курсах при 2 годинах на тиждень, і зрозуміло, що далі Гоголя зазвичай цей курс не йде, в той час як за чинними в загальноосвітніх гімназіях програмами курс російської літератури іде значно далі Гоголя, та і взагалі для освіченого руського педагога науковий огляд нових періодів російської літератури значно важливіший за переживання граматичних тонкощів давніх мов. Збільшення, у крайньому разі, в 1½ рази кількості годин російської літератури на I і II курсах є суттєво необхідним. На спеціальному слов'яно-російському відділенні російській літературі відводиться 4 години, що читаються сукупно III і IV курсам, при чому в ці години входить і семінарий з російської літератури; безсумнівно, тут потрібне збільшення годин і в крайньому разі відновлення ліквідованого з минулого року спеціального курсу з нової літератури. Розподілення го-

¹² Спроба Конференції підняти на належний рівень викладання педагогіки в Інституті, для чого був запрошений після закінчення наукового закордонного відрядження на 6–8 годин педагогіки і психології спеціаліст (О. Музиченко), не мала успіху; присланий у кінці минулого академічного року нормальний навчальний план звів число годин з педагогіки знову до 2, і викладач-спеціаліст, що не мав можливості за полекційного гонорару матеріально існувати в Інституті, був змушений, попри значну користь від нього, залишити Інститут і перейти в Київ.

дин з історії церковно-слов'янської мови (2 години на I курсі) та з історії російської мови (2 години на III курсі і 2 години семінарія на III і IV курсах слов'янського відділення сукупно) являється таким, що не потребує особливих змін, проте не є зовсім нормальною ситуація з історією західноєвропейських літератур і прямо-таки сумне становище слов'янознавства. Якщо на словесному відділенні III і IV курсів можна змиритись з 2 годинами семінарія із західноєвропейських літератур, то цілком недостатньо 2 годин, відведених загальному курсу з історії найважливіших германських і романських літератур. Зауважимо, що на молодших курсах західноєвропейська література взагалі не читається, що знову ж таки дуже ненормально, позаяк у наш час кожен освічений історик і класик не має залишатись необізнаним з науковим оглядом цих важливих виявів людського духу. Особливо ж сумне, говоримо ми, в наш час поживалення інтересу до великого слов'янського світу становище в інститутському курсі славістики.

Ані історія слов'янських літератур, ані історія слов'ян зовсім не читаються у вищій школі, що готує педагогів для держави, до складу якої входить найбільший після Росії із членів слов'янської сім'ї – Польща*, яка пов'язана кровними узами мови, походження, а частково й релігії з усіма південними і західними слов'янами. Для вивчення головних слов'янських мов, а саме польської, чеської, болгарської і сербсько-хорватської відводиться лише по 2 години на III і IV курсах слов'яно-російського відділення. Зрозуміло, що більш-менш ґрунтовного знайомства з 4 слов'янськими мовами неможливо винести за настільки незначну кількість годин. Ми вважали б потрібним для всіх педагогів, незалежно від їх спеціальності, відвідування загальних курсів з історії і літератури слов'ян на молодших курсах, де ще немає ділення по спеціальностях, при чому курс історії і літератури Польщі вважали б щорічно обов'язковим курсом, а історію і літературу Чехо-Моравії, Словачії, Сербії, Хорватії,

* Тут явно П. Заболотський до Росії зараховує і Україну та Білорусь. Проте найбільшим слов'янським народом є українці, а другим, дійсно, поляки. – Д. Г.

Чорногорії, С. Лужици, Боснії, Герцеговини, Болгарії і Словенії можна б чергувати. На спеціальному ж слов'яно-російському відділенні при подвоєній у крайньому разі кількості годин зі славістики порівняно з нинішньою можна було б, по порівняльному огляді фонетики і морфології слов'янських мов приступати до читання оригіналів на слов'янських мовах і літератури Малоросії, Галичини і Буковини.

Відповідно до збільшення кількості годин зі спеціальності у студентів слов'яно-російського відділення за рахунок скорочених і ліквідованих годин з класицизму, доцільним було б збільшення і в істориків-спеціалістів числа годин з історії руської та всесвітньої, при чому на молодших курсах, окрім загального курсу з руської історії, значно доцільніше було б, як нам видається, прочитувати курс західноєвропейської історії XVIII і XIX століть замість грецької і римської історії, основні знання з якої є у слухачів ще з середньої школи, а спеціальне опрацювання могло б стати предметом занять спеціалістів-істориків. Стан богослов'я, філософії, географії і нових мов є більш-менш задовільним і за нинішньої програми. Безсумнівно, що з *запровадженням потрібних у душі часу і потреб середньої школи змін в інститутському викладанні* знадобилось би *збільшення професорського штату Інституту*, особливо ж, якщо визнати бажаним ліквідацію чи доведення до мінімуму зведених курсів. Зважаючи на те, що студенти IV курсу дають уроки в гімназії, число лекцій у них має бути значно зменшено, як це неодноразово визнавала Конференція. Пробні уроки, число яких останнім часом значно виросло, приносять майбутнім учителям безсумнівну користь, позаяк зазнають як правило живого і різнобічного розбору і з боку наставників-керівників, і з боку професорів, і з боку товаришів-студентів, та і самі гімназисти своїми відповідями, ставленням до пояснень студента, що проводить урок, дають останньому оцінку. Перші педагогічні кроки, що зазвичай відіграють дуже важливу роль, пройдені кожним інститутцем ще в студентські роки, – недоліки підмічені, а заразом здобуті й потрібні для успіху справи впевненість у собі і вміння тримати

себе в класі. За наявності ж доброго теоретика-викладача педагогіки і за вдалого підбору наставників-керівників практики, інститут однозначно має перевагу перед нашими університетами з точки зору підготовки кваліфікованих і закоханих у свою справу вчителів середньої школи.

До речі тут потрібно сказати і про зміни для користі справи того сумного становища інститутських професорів і викладачів, яке частково мало місце й раніше, але особливо відчувається останнім часом. Насамперед при міністрі А. Шварці надійшло роз'яснення § 19 Статуту у тому сенсі, що усталена від заснування Інституту в Ніжині пільга по заміщенню професорських кафедр магістрантами ліквідована, незважаючи на те, що П. Нікітін, М. Грот, Г. Зенгер, Р. Брандт, а згодом О. Покровський, І. Турцевич, Є. Щепкін, А. Шнук, що посідали в Ніжині професорські кафедри до отримання магістерського ступеня, мали б своїм прикладом довести, що від цієї пільги, потрібної і неминучої для Ніжинської глушини, не тільки не було шкоди, а радше навпаки. Природно, що при послабленні нині наукових сил у Росії знайти потрібне число магістрів для заміщення екстраординатур і достатнє число докторів для заміщення ординатур у Ніжині не видається можливим, і кафедри з явною шкодою для справи будуть пустувати роками: так, останнім часом декілька років пустує одна з кафедр з класичної філології, більше року пустувала інша, рік тимчасово заміщувалась викладачем кафедри російської мови і слов'янських мов і т. д. З позбавленням за останні роки, внаслідок загрозливого протягом 3 років розвалу головної інститутської споруди, ніжинських професорів і пільг у вигляді професорських казенних квартир, безсумнівно, ще більше зменшиться число охочих іти в Ніжин, і за нинішніх умов Інституту загрожує в недалекому майбутньому смерть не лише від зовнішнього розвалу, але й від внутрішнього, від браку професорів. Темний бік професорського існування в Ніжині складає і та обставина, що за директорів, позбавлених товариського духу, професори безпорадні у боротьбі з їхніми не лише недостатньо коректними, але такими, що по-

рушують Статут, діями іншим шляхом, окрім скарг, на що і професорська колегія, і окремі професори можуть наважитись лише у випадку кричущого беззаконня; зазвичай же їх протести і окремі думки далі долучення до протоколу і здачі в архів не йдуть. Врешті, прямо таки прикрим по несправедливості є таке, наприклад, положення: у Ніжині немає звання заслуженого професора, і професори, що присвятили довгі роки службі Інституту і залишилися по виході у відставку жити в Ніжині, не лише позбавляються права участі в Конференції і взагалі в житті Інституту, але їх позбавляють права відвідувати інститутську бібліотеку і користуватись нею без внесення грошової застави. З одного боку, потрібно мати на увазі, що позбавлення колишнього професора безперешкодного користування багатого і єдиною в Ніжині бібліотекою¹³ особливо відчутно в провінційному закутку, а з другого боку, дивним є настільки точно у цьому випадку дотримання букви, в той час як ціла низка пунктів Статуту, інструкції і правил для студентів не виконуються. Здавалось би, що якщо вже притримуватись букви, то потрібно виконувати все, що не відмінено тією владою, яка затвердила Статут, інструкцію і т. д.; якщо ж робити вибір між належним і неналежним виконанням, то, безсумнівно, бажано поменше сваволі і розглядів місцевої адміністрації у цій справі, особливо в ті часи, коли перетворюються з тих чи тих причин у пустий звук такі положення, як “всі справи, як навчальні, так і господарські вирішуються за головування директора закладу колегіально”. Взагалі заборонна і обмежувальна течія, що запанувала в останні роки в Інституті у сфері освіти, дуже сумно позначається на культурній місії Інституту; щоби не бути пустослівним, додамо до відмічених фактів різноманітних утисків і обмежень попередніх пільг професорської колегії хоча б такі факти, як нечувані раніше перешкоди у користуванні бібліотекою Інституту у вакаційний час для колишніх інститутських студентів і для членів Історико-філологічного товариства при

¹³ Про неї див.: А. В. Добиаш, *Заметки об основной библиотеке Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине, Нежин, 1895.*

Інституті, ліквідацію бібліотечної комісії, що у свій час принесла багато користі, спершу поступові обмеження у праві відвідування і врешті закриття для публіки Гоголівського музею¹⁴, заснованого Конференцією серед заходів з відзначення століття від дня народження Гоголя. Не говоримо вже про те, що пояснювана частково сумним станом головного інститутського корпусу, але, насамперед, низкою інших причин ліквідація наявних раніше в Інституті урочистих публічних актів, традиційних студентських вечорів, прощальних у директора обідів студентам-випускникам тощо довело до мінімуму зв'язки Інституту з містом. Спроби боротьби з цією відчуженістю Інституту і міста, що здійснюються Історико-філологічним товариством, що діє при Інституті кн. Безбородька¹⁵, дещо паралізують згаданий затворницький напрямок Інституту, але лишаються все ж таки самотніми і недостатніми: проте, щорічні урочисті збори товариства та організовані останнім публічні лекції сприяють живому інтелектуальному спілкуванню частини інститутської колегії, що входить до складу Історико-філологічного товариства, з міською інтелігенцією, але бібліотека Товариства, наприклад, занадто бідна, щоби нести хоча б частку тієї культурної місії, яку могла б відіграти інститутська бібліотека за більшої її доступності для місцевих та приїжджих охочих займатись у ній культурних людей¹⁶.

Відмітивши вищеназвані ненормальності та недосконаlostі як в організації управління Інституту, так і в здійсненні ним своєї наукової місії взагалі і просвітницької місії для місцевого соціуму зокрема, ми не можемо не зупинитись на дуже застарілій і такій, що вимагає радикальної реформи, організації

¹⁴ Див. нашу брошуру: *Гоголевский музей при Историко-филологическом институте кн. Безбородко в Нежине*, Нежин, 1911.

¹⁵ Про діяльність Історико-філологічного товариства при Інституті кн. Безбородька див.: *Сборник Нежинского историко-филологического общества*, т. I–VII (1896–1910/1911).

¹⁶ Бібліотека Історико-філологічного товариства за останнім звітом складається з 364 назв у 943 томах, а бібліотека Інституту – з 25909 назв у 64709 томах.

виховної справи в Інституті, тісно пов'язаної з інтернатним життям, як однією з суттєвих інститутських особливостей.

“Штатне число вихованців Інституту за Статутом має бути 100 чоловік. Всі вони живуть в будинку Інституту в якості інтернів і перебувають на повному казенному утриманні, маючи спільну столову, спільні спальні – числом 5 – і загальні камери – числом 11 – при чому 11-а камера відведена черговому наставнику, який разом з тим зазвичай є й викладачем Інституту і, в якості чергового наставника, має загальний нагляд за розпорядком дня в Інституті, а у випадку звернення до нього студентів, дає ним керівні настанови зі своєї спеціальності”¹⁷.

Почнемо з того, що обов'язковість для всіх без винятку казеннокоштных студентів перебування в інтернаті зовсім ненормальна: не кажучи про те, що на практиці вона не реалізується, і створюється нездорова з моральної точки зору фікція перебування всіх студентів в інтернаті¹⁸, було б бажаним у цьому випадку запровадження інституту стипендіатів, що мали б право жити на міських квартирах.

Далі, кілька років тому головний корпус інститутської споруди визнаний у деяких своїх частинах небезпечним для перебування в ньому; два великі крила третього поверху, де розташовувалась вищезгадана студентська загальна спальня і камери, закриті і стоять 3-й рік забитими, неопалюваними і загрожують руйнуванням, при чому не виключена можливість при руйнуванні цих частин споруди пошкодження чи зруйнування суміжних з ними заселених його частин. З того часу студенти розселені по колишніх професорських квартирах у флігелях, а професори виселені в місто. Природно, що за такого ненормального і при тому що роками тягнеться стані справ, замість фікції перебування всіх студентів в інтернаті було б законніше здобути права перебування на міських квартирах для охочих

¹⁷ Див.: *Историко-филологический институт кн. Безбородко в Нежине. Institut historique et prince Bezborodko à Niéjine*, К., 1899, с. 7–8.

¹⁸ Див. констатацію цього факту директором і конференцією Інституту в *Известия НИФИ*, т. XXIV (1909): 27–28.

це робити за свій рахунок. Природно було б по тому насамперед завзяте та наполегливе подання інститутського начальства міністерству про неможливість такого становища, що склалось, коли засвідчена компетентними особами незадовільність і небезпека головного інститутського корпусу загрожує, у випадку обвалу балок і стель, сотням життів; до того ж загибель історичної споруди, на якій з квітня 1909 р. красується напис: “Тут навчався Гоголь”, покрила б ганьбою місцеву адміністрацію. Проте ні частих, посилених подань, ні поїздок у Петербург з боку місцевого начальства в інтересах негайного ремонту не здійснювалось до найостаннішого часу; справа йшла не прискореним, а звичайним канцелярським темпом. Лише з літа 1911 року почався врешті три роки очікуваний ремонт, який проте не закінчений ще до листопада і здійснюється в дуже несприятливі для капітальних ремонтів пору року.

Зрозуміло, що при радикальній зміні самого вигляду інтернату, що тягнулось 3 роки, коли студенти замість зосередження в одній споруді були розсіяні по 3 різних корпусах, багато з правил Історико-філологічного інституту кн. Безбородька в Ніжині, затверджених п. міністром народної освіти 10-го квітня 1876 р., 12-го червня 1884 р., 18-го березня і 6-го травня 1909 р., стали не лише незручними для виконання, але й взагалі неможливими для виконання.

Проте, не кажучи вже про нинішнє ненормальне, хоча, як відмічено, і багаторічне становище Ніжинського інститутського інтернату, варто було б і *за нормального стану справ відмінити на папері відмінні життям і особливо застарілі із інтернатських правил*, наприклад § 7, яким приписується таке: “о 7 годині ранку студенти встають; о 7½ – ранкова молитва і чай; від 8½ – 2 години лекції, о 2 годині обід; від 4 год. додаткові лекції, о 6 год. – чай, о 9½ год. – вечерея, вечірня молитва; о 10 год. відкриваються спальні; об 11 год. всі студенти лягають спати”; архаїчні, що фактично не виконуються, і приписи, наприклад, § 11 щодо студентських ігор тощо. Особливо дивним є припис § 16: “в навчальні дні студенти можуть відлучатись з Інституту

лише у вільний від занять час з 2 до 6 години по обіді, у святкові і недільні дні, після Божественної Літургії, до 11 години вечора”; чи варто говорити, що за наявності у гімназистів права прогулянок у навчальний час до 7–8 години вечора право студентів відлучатись лише до 6 години вечора ніколи в Ніжині не дотримувалось всупереч § 16, підтверджених 6-го травня 1909 р. правил. Ми торкаємось лише дуже й дуже небагатьох правил, прописаних для Ніжинського інститутського інтернату, і саме в інтересах розвитку у майбутніх педагогів відчуття законності вважаємо потрібним перегляд чинних чи точніше записаних на папері правил та ліквідацію всього того, що є застарілим і невиконуваним.

Адже § 41 Статуту приписує: “При вступі в Інститут кожен студент зобов’язується підпискою в дотриманні означених правил”. До чого ж зводиться підписка, якщо правила з тих чи тих причин і неможливі, і не виконуються? Адже що читаємо ми з приводу інтернату у згаданому уже вище проєкті директора І. Іванова 1908 р. про реформи в Інституті: “Правила (інтернату) встигли втратити реальну силу, на місці їх вирости звичаї ще менше придатні для моральної і педагогічної освіти молодих людей... вся споруда виявляється такою, що живе під кровом всепроникного лицемір’я, мовчазної, але кричущої змови між тими, хто навчає і навчається; відкрите визнання існуючих правил обома сторонами і систематичне порушення, з одного боку, і таке саме систематичне потурання, з другого, – зовсім не через небажання чи злий намір, а в силу органічної неможливості реально захистити правила і викоринити звичаї”¹⁹. У цих словах багато правди, хоча загальна картина інтернату, змальована начальником закладу в розділі проєкту “про інтернат”, занадто похмура, тенденційна і не в усіх пунктах відповідає дійсності. Застарілі правила мають бути відмінені і замінені новими, що відповідають духу часу і реальним потребам співжиття; проєктовані директором п. Івановим і відкинені міністерством у 1908 році стипендії, безсумнівно, могли б приносити користь і нада-

¹⁹ *Известия НИФИ*, т. XXIV (1909): 30–31.

вати суттєву підтримку тим, хто з якихось причин не може жити в інтернаті, гарним і сумлінним у заняттях студентам Інституту, але тотальне засудження інтернату і наполягання на обов'язковій заміні перебування в ньому видаванням всім казеннокоштным стипендій на руки видаються нам необґрунтованими; за наявності в інтернаті окремих кімнат на 1–2 студентів, частина вказаних у згаданому проєкті незручностей усувається, а тих зручностей, які має інститутський будинок, прилаштований для співжиття, квартири провінційного закутку не можуть надати незаможним молодим людям: маємо на увазі хоча б якість харчування, гігієнічні умови, доброякісність обмундирування, що здійснюється знаючими і досвідченими людьми, медичну допомогу тощо; далі безпосереднє спілкування майбутніх діячів народної освіти між собою, легкість зближення подібних за устремліннями і планами осіб, зручність організації наукових гуртків, спільна передплата газет, часописів, книг тощо складають безумовно позитивний бік співжиття, що має до того ж світлі традиції з часів Гоголя і наступних епох існування навчального закладу кн. Безбородька. Чудова інститутська фундаментальна бібліотека і бібліотека студентських посібників завжди під руками студентів, що живуть в інтернаті, і ці обставини за відсутності відволікання щодо буденних матеріальних турбот, значно полегшують серйозним студентам їх наукову працю; також професори, що за попередніх директорів жили на інститутському подвір'ї, тоді перебували в тісному спілкуванні зі студентством, і за нечисленності інтелігенції в Ніжині зовнішня близькість вчителів і учнів полегшувала зближення на інтелектуальному ґрунті. Натомість більшість справжніх недоліків Ніжинського інтернатного життя студентів, що траплялось і раніше, є й нині, особливо ж та згубна “атмосфера удаваності, мовчазної, але кричущої змови” тощо, про що казав автор проєкту про ліквідацію інтернату, пояснюються крайньою недосконалістю облаштування багатьох боків інтернатного життя і непорушністю закріплених з 1876 р. форм і правил, що мають регулювати життя інститутів. Таким чином, *не ліквідація*, а ра-

дикальна в дусі часу *реформа* установи, що вже має традиції, – студентського гуртожитку є, на нашу думку, засобом усунення частини тих негараздів, які спостерігаємо в теперішньому житті навчального закладу, що нас цікавить; за реформування ж інтернату і заміні віджилих свій вік правил новими, виконуваними і доцільними, суттєво потрібна ліквідація обов’язковості для всіх студентів Інституту перебування в інтернаті і запровадження поруч з інститутом стипендіатів інституту своєкоштных у більш широких розмірах, ніж останнє має місце в нинішній час.

Саме життя, а саме, все збільшуваний з кожним роком наплив кандидатів у Ніжинський інститут за всіх недосконалостей і його наукової програми, і облаштування його інтернату, свідчить про *потребу збереження, але, звісно, в покращеному вигляді, типу цього навчального закладу*. Ніжинський історико-філологічний інститут кн. Безбородька, недоліки якого численні, що болісно відчувались і відчуваються люблячими свою “*alma mater*” вихованцями, зумів навіть за малосприятливих загалом обставин, виховати за 35 років свого існування і низку таких, що користуються почесною популярністю в науці робітників із числа своїх професорів і викладачів, і низку ще молодих, але не безкорисних для батьківщини і вчених, і педагогів із середовища своїх вихованців; із колишніх вихованців Інституту, що проіснував 35 років, є уже два доктори російської мови і словесності, 2 магістри російської мови і словесності, 1 магістр слов’янської філології, 1 магістр руської історії і ціла низка молодих людей, що склали усні магістерські іспити чи готуються до них.

Маючи спеціальним своїм завданням підготовку викладачів не вищої, а середньої школи, Ніжинський інститут з честю виконував його, випустивши за час свого існування з 1879, коли був перший випуск, і по 1910 навчальний рік, коли здійснено 32-й випуск, 474 викладачів середніх навчальних закладів; багато з колишніх вихованців Ніжинського інституту, незважаючи на порівняно короткочасність його існування, встигли вже здобути популярність і в якості педагогів-практиків, педагогів-ад-

міністраторів, а також і в якості авторів наукових і педагогічних праць; так, окрім тих, хто присвятив себе спеціально науковій діяльності і перебувають викладачами вищої школи, серед вихованців Ніжинського інституту, що писали наукові праці, є багато тих, що стали учителями середньої школи²⁰.

Серед колишніх ніжинців на сьогодні є багато директорів та інспекторів середніх навчальних закладів, а за останній час і на посаду наставників-керівників гімназії при Інституті кн. Безбородька призначені два колишні вихованці того самого інституту²¹. Багато з керівників навчальних округів відгукувались і відгукуються досить схвально про діяльність колишніх студентів-ніжинців, а багато з останніх здобули собі щирі симпатії учнівської молоді, що, безсумнівно, є вищою нагородою для педагога; звісно, у сім'ї не без виродка, і дехто з колишніх ніжинців втрачає гідність і добре ім'я своєї "alma mater", при чому кар'єризм, угодовство, з одного боку, а з другого боку, винесена з провінційного закутку пристрасть до спиртних напоїв і карт є найбільш типовими недоліками деяких недостойних вихованців навчального закладу кн. Безбородька. Цікаво, проте, відмітити, зустрівшись де-небудь на місці служби, колишні вихованці Інституту навіть різних випусків, як правило, ставляться один до одного досить прихильно, у великих центрах складають навіть товариські ніжинські гуртки, як це було колись і в часи Гоголя; окрім того, часто, подібно до Гоголя, лаючи свою

²⁰ Частина опублікованих наукових праць колишніх ніжинських студентів перерахована у *Сборнике Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине 1875–1900 г.*, Нежин, 1900; вказівки про опубліковані праці колишніх інститутців, що присвятили себе викладацькій діяльності у своїй "alma mater", можна знайти в "Известиях" інституту, опублікованих після 1900 р. (т. XIX–XXV).

²¹ На жаль, Ніжинський інститут ані до 25-ліття, ані до 35-ліття свого існування не видав пам'ятних книжок, в яких були б дані про сучасне службове становище всіх колишніх вихованців інституту, як це періодично робить Петербурзький інститут (див.: *Памятная книжка Санкт-Петербургского историко-филологического института 1867 – XXV – 1892*; також *1867 – XXXV – 1902*). Натомість свій висновок без підтвердження його точними статистичними даними ми базуємо на перегляді прізвищ колишніх ніжинців у відомому додатку до "Календаря для учителей" Ф. Гельбеке.

“alma mater” під час перебування в ній, після, по закінченню, колишні вихованці Ніжинського інституту згадують про нього з добрими і теплими почуттями, особливо, якщо вони були в Інституті за директорства М. Лавровського і Ф. Гельке, що уміли прикрасити непоказні боки ніжинського взагалі й інститутського зокрема життя, поєднували в дружню сім’ю професуру і студентство при умінні зблизити їх і з міською інтелігенцією.

Однією з характерних рис в історії всіх навчальних закладів кн. Безбородька в Ніжині від гімназії вищих наук і до Історико-філологічного інституту являється, між іншим, та обставина, що не встигнуть ці навчальні заклади зміцніти, як починається травля їх з усіх боків: лають їх місцеві мешканці, лає преса, часом сприяють цій лайці й вихованці, і педагоги, і навіть начальники цих закладів, а в той же час, якщо хто і винен, головним чином, у недоліках навчальних закладів кн. Безбородька від “alma mater” Гоголя і до нинішнього Інституту, то це насамперед закостенілість і обломовщина безпосередньо самих лаюнів навчальний заклад кн. Безбородька; преса ж, за малими винятками, або дуже не поінформована, або ж занадто тенденційна до ніжинської вищої школи, особливо до Історико-філологічного інституту. Неодноразово і Чернігівське земство, й окремі впливові особи порушували питання про ліквідацію в Ніжині вищої школи гуманітарного типу і про відкриття якогось спеціального практичного вищого навчального закладу. До цього часу ці старання не увінчались успіхом, позаяк, окрім всього іншого, зрозуміло, що без Петербурзького і Ніжинського історико-філологічних інститутів, що постачають без перерви педагогів середньої школи, при тому навіть для справжніх ведмежих кутків Росії, міністерство народної освіти виявилось би в занадто важкому становищі, доки у нього немає чогось, що може замінити ці 2 головні розсадники вчителів середньої школи в Росії. Але й окрім цього, зовсім не захищаючи Ніжинський інститут у його теперішньому вигляді і не заперечуючи потреби відкриття нових і нових спеціальних вищих навчальних закладів на кшталт бажаних Чернігівському земству педагогічних ака-

демій і сільськогосподарських інститутів, ми палко протестуємо проти знищення у місці навчання Гоголя, Гербеля, Гребінки, Кукольника, Редкіна, у місті, де була відома “Чорна рада” і з яким пов’язані імена Ст. Яворського, Георгія Кониського тощо, такого навчального закладу, який міг би і мав би, слугуючи загальноосвітнім і гуманітарним цілям, служити збереженню світлих заповітів минулого навчальних закладів кн. Безбородька, розробляти насамперед місцеві багаті матеріали про життя і діяльність великих вихованців Ніжина, про історію Ніжина і всієї України, про мову і народну поезію краю тощо.

За тієї відсталості, яка складає горе нашої батьківщини у сенсі браку освіти, за відсутності всезагальної освіти, за відсутності хоча б такої відсоткової щодо населення кількості вищих шкіл, як у звільненій 30 років тому назад за російської допомоги Болгарії, на нашу думку, не про закриття наявних розсадників вищої освіти в Росії потрібно говорити!

Будівля, в якій навчався Гоголь, має ремонтуватись не лише в частинах, що загрожують явним руйнуванням і небезпекою для сотень молодих життів. Терміново потрібний ремонт і у флігелях, де або потріскались стіни, або дерев’яними підпорами підтримуються від падіння стелі.

Порятунок Історико-філологічного інституту кн. Безбородька від зовнішнього руйнування, від фізичної, так би мовити, смерті стоїть таким чином на першочерговому місці після 35-річчя його існування!

Зміни архаїчного статуту, інструкції і правил, радикальна реформа, здатна вдихнути живий дух у помираючий і від неперетравленої духовної їжі, і від нездорової моральної атмосфери інститутський організм, також конче потрібні.

З яким сумом, проте, члени ніжинської професорської і студентської сім’ї помічали, що і при проектах реформи вищих навчальних закладів, і при питанні про штати, Інститут кн. Безбородька залишався якимось обійденим, закинутим, забутим! правонаступник “alma mater” Гоголя, одна з двох найважливіших у Росії вищих шкіл, що забезпечує середній школі контин-

гент педагогів, що спеціально готуються до педагогічної діяльності, Інститут князя Безбородька, здавалось би, має більше права на увагу до себе, ніж це спостерігалось до сьогодні. В той же час за кордоном, особливо у слов'янських університетських містах, ми зустрічаємо більше поінформованості про Історико-філологічний інститут кн. Безбородька, про його “Известия”, “Сборник” тощо, ніж у себе в Росії.

Як би там не було, але хотілося б вірити, що не знищення, а відродження чекає на Інститут кн. Безбородька, що пережив 35-ліття свого існування²²!

Переклад з московської Дмитра Гордієнка

Petro ZABOLOTSKY

The Prince Bezborodko Institute of History and Philology in Nizhyn (1875–1910)

This article analyzes the situation at the Prince Bezborodko Institute of History and Philology in Nizhyn at the beginning of the 20th century. Prince Bezborodko's educational institutions that preceded the Institute (the Gymnasium of Higher Sciences, the Physics and Mathematics Lyceum, and the Law Lyceum) are briefly analyzed, and their contribution to the development of science and culture is highlighted through the figures of their distinguished graduates. The author devotes special attention to the figure of Mykola Lavrovsky – the first director of the Institute of History and Philology. Lavrovsky was a talented administrator who successfully assembled a brilliant faculty and was able to organize teaching at a high level.

The author also highlights the distinctive features of a provincial higher education institution, which, according to its charter, is on par with those in the capital. The author further analyzes the shortcomings of the

²² Не можемо не відмітити, що довше 35 років не протримався жоден із попередніх Історико-філологічного інституту типів ніжинських вищих навчальних закладів кн. Безбородька: так, гімназія вищих наук проіснувала 12 років, фізико-математичний ліцей 8 років і юридичний ліцей 35 років. Невже 35-ліття виявиться фатальним і для Історико-філологічного інституту?

appointed director and proposes extending the practice of electing the director by the Institute's faculty to the Institute itself. The article also justifies the need to revise the Institute's curriculum, specifically by reducing the number of hours devoted to teaching classical languages and classical authors. The author also proposes increasing the number of hours devoted to Slavic studies and modern history, particularly the history of Ukraine. The article also analyzes the living conditions of students at the Institute, which likewise required changes.

Keywords: Prince Bezborodko Institute of History and Philology, pedagogy, education, Nizhyn, reform.